

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmurotova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA “YASHIL” IQTISODIYOTNI KENG TATBIQ QILISHNING AHAMIYATI

Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sanjar Baxodirovich G‘oipnazarov

Iqtisodiyot fanlari doktori

Annotatsiya: Maqolada “yashil” iqtisodiyot sohasini rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ta’siri o‘rganilgan. Bu yangi iqtisodiyot mualliflar tomonidan tahliliy ko‘rsatkichlar, yillar kesimida statistik tahlillar orqali ochib berilgan. Xorijiy mamlakatlarning tajribasini qo‘llash mexanizmlari yuzasidan taklif va tavsiyalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Kichik biznes, “yashil” iqtisodiyot, “yashil” moliyalashtirish, xorijiy tajriba, YaiM, iqtisodiy ko‘rsatkichlar.

Abstract: The article examines the influence of small business and private entrepreneurship in the development of the green economy. This new economy was revealed by the authors through analytical indicators and statistical analyzes over the years. Proposals and recommendations were made regarding the mechanisms of applying the experience of foreign countries.

Key words: Small business, green economy, green financing, foreign experience, GDP, economic indicators.

Аннотация: В статье рассматривается влияние малого бизнеса и частного предпринимательства на развитие “зеленой” экономики. Эта новая экономика была раскрыта авторами с помощью аналитических показателей и статистического анализа на протяжении многих лет. Были высказаны предложения и рекомендации относительно механизмов применения опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: Малый бизнес, “зеленая” экономика, “зеленое” финансирование, зарубежный опыт, ВВП, экономические показатели.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo mamalatlari orasida iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va biologik xilma-xillikning yo‘qolishi kabi yuzaga kelayotgan ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammolarga muqobil yechim sifatida barqarorlikka ustuvor ahamiyat kasb etadigan, atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytiradigan va adolatli rivojlanishga zamin yaratuvchi “yashil” iqtisodiyotga o‘tish zarurati tobora kuchayib bormoqda.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotni jadal rivojlantirishida va innovatsion texnologiyalar asosida “yashil” iqtisodiyot sohasini keng tatbiq qilishi zamon talabiga aylanmoqda.

Ulkan davlat islohotlarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar natijasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining “yashil” iqtisodiyotga qo‘shayotgan ko‘p qirrali hissasini o‘rganish, qolaversa, “O‘zbekistonda–2030” strategiyasi doirasida keyingi yillarda “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishning ustuvor yo‘nalishlarining qabul qilinishi muhim omil sifatida xizmat qilishi shubhasiz.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ 4477-son qarori qabul qilindi.

Ushbu qaror yuzasidan ishlab chiqilgan strategiya doirasida mavjud muammolarni hal etish uchun iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida kam uglerod sarflagan holda rivojlanish va resurslarni tejash, samarali va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, barqaror qishloq xo‘jaligiga yo‘naltirilgan “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini integratsiya qilish orqali tabiiy va energiya resurslaridan foydalanish usullarini tubdan o‘zgartirish masalalariga ahamiyat qaratildi.

“Yevropa hamjamiyatining 2050-yilgacha “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish bo‘yicha strategiyasida “yashil iqtisodiyot” ekosistemalarni (tabiiy resurslar), iqtisodiyotni (moddiy resurslar) va jamiyatni birlashtiradigan tizimni o‘zida ko‘rsatib berishi kerakligi ta’kidlangan”¹. O‘zbekiston sharoitida oladigan bo‘lsak uzoq muddatli istiqbolda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanishi kerak:

- barqaror rivojlanish sohasida Milliy maqsad va vazifalarga muvofiqlik;
- resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iste‘mol va ishlab chiqarish;
- iqtisodiy hisob tizimiga ekologik va ijtimoiy mezonlarni kiritish;
- ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishish uchun “yashil” vositalar va yondashuvlarni qo‘llash ustuvorligi;
- eng muhim tarmoqlarda raqobatbardoshlikni oshirish va ko‘rsatkichlarni yaxshilash, “yashil” ish o‘rinlarini yaratish, aholining farovonligini oshirish orqali mavjud makroiqtisodiy maqsadlarga erishish;
- resurslardan samarali foydalanish tadbirlarining investitsion jozibadorligini ta’minlash kabi qator istiqbolli yo‘nalishlarni amaliyotga tatbiq qilish ko‘zda tutilgan².

ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyotni kichik biznesga bo‘lgan ahamiyati bir qancha olimlar tomonidan quyidagicha izohlab ketilgan:

Xorijlik mutaxassislarining fikriga ko‘ra, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish uchun ishlab chiqarishning turli sohalarda keng tarqalgan 10 ta ekologik ko‘nikma, ya’ni: dizaynerlik, liderlik sifatleri, boshqaruvchilik qobiliyati, energetik, shaharlarni rejalashtirish, landshaft dizayni, muloqot olib borish, chiqindilarni boshqarish, sotib olish va moliyaviy ko‘nikmalarga talab katta deb hisoblashadi.

Karl Burkart “yashil” iqtisodiyotni oltita asosiy sektorga asoslangan, deb ta’riflagan:³

- Qayta tiklanadigan energiya
- Yashil binolar
- Barqaror transport
- Suvni boshqarish
- Chiqindilarni boshqarish
- Yerni boshqarish

Besser (1999) va Kempbell va Park (2017) ta’kidlashicha, kichik biznes o‘z jamiyatining eng yaxshi manfaatlariga mos keladigan qarorlar qabul qilish uchun ko‘proq rag‘batga ega bo‘lishi kerak degan fikrda.

Barbados o‘z iqtisodiyotini ko‘kalamzorlashtirish bo‘yicha dadil tashabbus bilan chiqdi va ba’zi iqtisodiy sohalarda sezilarli yutuqlarga erishdi. Ushbu tadqiqot kichik va o‘rta korxonalar qay darajada ekanligini o‘rgandadi (biri iqtisodiy faoliyatning eng yirik segmentlari) orolda “yashil” tashabbuslarni qabul qildi⁴.

Mahalliy olimlardan Nosir Maxmudov “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish tendensiyalari, iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirishni ilgari surmoqda. Shu sababdan ham O‘zbekiston Ekologik partiyasi “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim omildir.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ma’lumotlarni shakllantirishda statistik, tahliliy va analiz-sintez usullaridan foydalanilgan bo‘lib, iqtisodiy ko‘rsatkichlar yillar kesimida tahlil qilingan. Shu bilan bir qatorda, xorijiy manbalardan ham statistik misollar keltirilgan.

1 Towards a green economy in Europe. EU environmental policy targets and objectives 2010-2050. European Environment Agency, Copenhagen, 2013. URL: <http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe>

2 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori <https://lex.uz/ru/docs/-4539502>

3 “What is Green Economy? Here’s a Simple Explanation” (en-gb). Sociology Group: Sociology and Other Social Sciences Blog (2020-yil 30-iyun). Qaraldi: 2021-yil 2-iyun.

4 Winston Moore and Christopher Kinch. Green small businesses in small States: the case of Barbados// Cepal review №133. April 2021

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Dunyo mamlakatlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqot natijalariga qaraganda mamlakat aholisi IQ darajasining 1%ga oshishi “yashil” bandlikning 0,98%ga oshishiga imkoniyat yaratmoqda. Bunda iqtisodiy o'sish tendensiyasiga erishishda “yashil” bandlikni oshirish uchun ham qulay shart-sharoit yaratishga alohida ahamiyat qaratiladi. Shu bilan birga, aholining o'sish sur'ati yuqori bo'lgan mamlakatlarda davlat siyosati bandlikni oshirish uchun ko'proq mehnat talab qiladigan ish o'rinlarini yaratishga ham zamin yaratadi. Natijalar sarhisobiga ko'ra, oliy ma'lumotli va yuqori darajadagi IT ko'nikmalarga ega kadrlarni tayyorlashning ekologik muammolarni hal qilishdagi ahamiyati katta ekani aniqlandi.

Mamlakat oliy o'quv yurtlarida “yashil” iqtisodiyotga o'tish uchun eng zarur mutaxassisliklar bo'yicha kadrlarni, biotexnologlar, muqobil energetika, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha muhandislar, iqlim xavfini baholash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash yo'lga qo'yilgan;

- energiya tejamkor inshootlarni loyihalash, ulardan foydalanish va qurish, energiya tejamkor texnologiyalarni, jumladan sun'iy intellektni loyihalash, foydalanish va ishlab chiqarish bo'yicha kadrlar tayyorlash ham yo'lga qo'yilgan.
- “yashil” iqtisodiyotga o'tish jarayonini faollashtirish orqali Taraqqiyot strategiyasi va Barqaror rivojlantirish maqsadlariga erishishni jadallashtirish uchun ta'lim yo'nalishi va mutaxassisligidan qat'i nazar, bakalavriat yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarining o'quv yuklamalariga strategik, ekologik, resurslar va energiyani tejash, axborot texnologiyalari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha soatlar kiritish kerak⁵.

“O'zbekistonning kadrlar tayyorlash tizimi” “yashil” transformatsiyaga o'tish jarayonlariga mos ravishda OTMlarining 2019–2020 va 2022–2023-o'quv yillari uchun kadrlar tayyorlash parametrlari (magistratura mutaxassisliklari)ning miqdoriga nisbatan tahlili o'tkazildi.

Quyidagi rasmda “yashil” iqtisodiyot sohasi doirasida kadrlar tayyorlashning rivojlanish ko'rsatkichlari so'nggi 5 yil mobaynidagi tahlil amalga oshirilgan.

1-rasm: 2019-2023-yillar kesimida “yashil” iqtisodiyotning sohalar kesimida rivojlanishi⁶

5 <https://www.spot.uz/oz/2023/01/19/green-economy/>

6 Ma'lumot IFMR ma'lumotlari saytidan olindi. Manba: <https://yuz.uz/uz/news/yashil-iqtisodiyot-uchun-qanday-kadrlar-tayyorlanayapti>

Yuqorida manbada keltirilgan ma'lumotlar asosida 2022–2023-o'quv yilida tayyorlanadigan kadrlarning 30 foizdan ortig'i "yashil" iqtisodiyotga mos kelmoqda. Ma'lumotlarni yillar kesimida solishtirganda 2019–2020-o'quv yilida bu ko'rsatkich 5 foizni tashkil etgan. Ko'rinib turibdiki, so'nggi 3 yilda iqtisodiy o'sish surati 25% ni tashkil qilmoqda.

Quyidagi diagrammada 2023–2024-yillardagi iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlil qilingan

1-diagramma: 2023-2024-yildagi iqtisodiy o'sish darajasi⁷

- **Yalpi ichki mahsulotning real o'sishi:** O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti davlat investitsiyalari, sanoat ishlab chiqarishi va boshqa ijobiy iqtisodiy ko'rsatkichlar hisobiga 2023-yilda 5,3 foizga, 2024-yilga kelib esa 5,6 foizga o'sishi prognoz qilinmoqda.
- **Shaxsiy iste'mol:** 2023-yilda shaxsiy iste'mol YalMga nisbatan 2,7 foizga o'sishi kutilmoqda, 2024-yilda esa 3,0 foiz darajaga ko'tarilishi iste'mol narxlari o'sishining sekinlashishi va bunda shaxsiy iste'mol hajmining ortib borishiga imkon yaratadi.
- **Hukumat iste'moli:** 2024-yilda davlat xarajatlari barqaror bo'lib qolmoqda, chunki hukumat 2023–2024-yillarda yalpi ichki mahsulotga 0,4 foiz daraja hissa qo'shishi kutilmoqda.
- **Asosiy kapitalning shakllanishi:** Yalpi asosiy kapital shakllanishi (GFCF) 2023 va 2024-yillarda yalpi ichki mahsulotga 4,0 foiz daraja hissa qo'shishi kutilmoqda, bu avvalgi yildagi prognozga nisbatan 3,9 foiz darajaga ko'p.
- **Sof eksport:** 2023 va 2024-yillarda sof eksport yalpi ichki mahsulot o'sishidan 1,7 foiz darajani kamaytirishi prognoz qilinmoqda, bu eksport va import ko'rsatkichlariga qaramasdan muvozanatli savdo aylanmasini amalga oshirishda hissasi kamroq bo'lishidan dalolat beradi. Umuman, eksportni qo'llab-quvvatlash hisobidan so'nggi to'rt yilda bunday korxonalar soni 4,5 mingtadan 7,2 mingtaga ko'paydi, chetga sotilayotgan mahsulot turlari 1,5 mingtadan 3 mingtaga oshib, geografiyasi 139 ta mamlakatdan 164 taga kengaydi, tashqi bozorlarga tayyor mahsulot sotish hajmi 2 barobar, bunda tovarlar eksportidagi ulushi esa 50 foizdan 65 foizga oshdi⁸.

Quyidagi misolda, biznes faoliyatining uzoq muddatli prognozi tahliliy amalga oshirilgan bo'lib, O'zbekistonda rivojlanish darajasi yillar kesimida quyidagi grafik bilan tavsiflanadi.

⁷ <https://daryo.uz/en/2023/11/09/uzbekistans-economic-outlook-53-growth-in-2023-56-in-2024>

⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan uchrashuvdagi nutqi 18.08.2023.

2-diagramma: O'zbekistonda 2010–2050-yillar mobaynida yalpi ichki mahsulotda biznes ulushi prognozi (foizda)⁹

Keltirilgan ma'lumotlar asosida Mamlakatimizda YalMning biznesdagi ulushi 2010–2050-yillar kesimida jami 40 yillik ma'lumotlarni qamrab oladi. Bu hozirgi davrda va kelajakdagi o'zgarish tendentsiyani aks ettiradi. 2010-yildan boshlab dastlabki besh yil ichida biznesning ulushi 53,0% dan biroz oshdi. 2015-yilga kelib, 3,6 % ga o'sishi oqibatida 56,8 % ni qayt etdi. Ko'rinib turibdiki, har besh yilda o'sish stavka uch yoki to'rt foizga ortib borayotgani sezilmoqda. Hozirga kelib ushbu ko'rsatkich taxminan 60% ga yaqin deb qarash mumkin. 2025 va 2050 o'rtasidagi o'sish tendensiyasi 66.5 % dan 79.3 % ga o'sishi prognoz qilinmoqda. Biroq, 2050-yilga kelib, o'sish hajmining ortib borishi evaziga ushbu iqtisodiy raqamlarda yanada yuqori natija kuzatilishi mumkin.

Albatta "yashil" iqtisodiyotni mamlakatda keng tatbiq qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasidan foydalanish samarali hisoblanadi. Xorijiy mamlakatlar miqyosida tahlil qilinadigan bo'lsa, "yashil" iqtisodiyotga bo'lgan ehtiyoj hajmi Janubiy Afrika 15%, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) yevropa mamlakatlarida talab 28%, Yaponiya 2,5%, Meksikaning energiya talabi 112% ortishi kutilmoqda¹⁰. Misol uchun, Germaniya iqtisodiyotning barcha sohalariga "yashil" tamoyillarni joriy etishda chiqindisiz ishlab chiqarish siklini yaratgan ushbu sohadagi ilg'or va yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakat hukumati iqtisodiyotning barcha sohalarida "yashil" tamoyillarni joriy etish bo'yicha faol siyosat olib bormoqda. Bunda kichik biznes subyektlarining "yashil" iqtisodiyot sohasiga bo'lgan ehtiyojini muvofiqlashtirish bilan bir qatorda energiya samaradorligi va qayta tiklanadigan energiya manbalari asosiy va ustuvor yo'nalishlar bo'lib, energetika va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi siyosat darajasiga chiqarilgan¹¹. Yana bir tajriba sifatida ekologik investitsiyalar uchun moliyaviy imtiyozlar bo'yicha Gollandiya tajribasiga qaraydigan bo'lsak, Gollandiya MIA va VAMIL – Gollandiyalik kompaniyalar tomonidan ekologik texnologiyalardan iqtisodiy faoliyatda foydalanishga rag'batlantirishning ikki alohida choralari sifatida qaraladi. MIA va VAMIL Gollandiyada alohida-alohida rag'batlantiruvchi choralar hisoblansada, bu chora-tadbirlar juda ko'p qulayliklarda ega hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Malakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar samari albatta "yashil" iqtisodiyot sohasini ham rivojlantirishda dasturulamal bo'lib xizmat qilmoqda. Bunda xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalangan holda mintaqaviy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda va ijtimoiy barqarorlikka erishishda "yashil iqtisodiyot" tarmoqlarini keng joriy qilish orqali davlat hamda xususiy sektor faoliyatida yangi ish o'rinlari yaratilishi orqali aholi bandligini ta'minlash ko'rsatkich ortadi. Bu o'z o'rnida mamlakatda ishsizlik darajasini pasaytirishni ta'minlaydi. Mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda "yashil" iqtisodiyotni integratsiyasini amalga oshirish orqali yanada ekologik toza, atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirish orqali yanada muqobil natijalarga erishish mumkin.

9 4_M_Saidova.pdf (tsue.uz)

10 Xakimova N.A. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish yo'nalishlari va ustuvorlik xususiyatlari// Iqtisodiyotda innovatsiya jurnali.-2019. 54-60 bet. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2019-1-8>

11 Трофимов Н.А. Инновация для зелёного развития // Наука за рубежом. Ежемесячное образование.-2014.- №34.-С.9-12.

1. Bunda rivojlangan mamlakatlar tajribasidan samarali foydalanish mexanizmini ishlab chiqish;
2. Kichik biznes subyektlari uchun imtiyozlar va preferensiyalar qo'llash orqali ularni rag'batlantirish
3. Har qanday ishlab chiqarish faoliyatida "yashil" tamoyillarni joriy qilinishini davlat tomonidan belgilab berilishi yanada istiqbolli islohotlarga sabab bo'ladi deyish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Qarori <https://lex.uz/ru/docs/-4539502>
2. Towards a green economy in Europe. EU environmental policy targets and objectives 2010-2050. European Environment Agency, Copenhagen, 2013. URL: <http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe>
3. „What is Green Economy? Here's a Simple Explanation“ (en-gb). Sociology Group: Sociology and Other Social Sciences Blog (2020-yil 30-iyun). Qaraldi: 2021-yil 2-iyun.
4. Winston Moore and Christopher Kinch. Green small businesses in small States: the case of Barbados// Cepal review №133. April 2021
5. <https://www.spot.uz/oz/2023/01/19/green-economy/>
6. Ma'lumot IFMR ma'lumotlari saytidan olindi. Manba: <https://yuz.uz/uz/news/yashil-iqtisodiyot-uchun-qanday-kadrlar-tayyorlanayapti>
7. <https://daryo.uz/en/2023/11/09/uzbekistans-economic-outlook-53-growth-in-2023-56-in-2024>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan uchrashuvdagi nutqi 18.08.2023.
9. 4_M_Saidova.pdf (tsue.uz)
10. Xakimova N.A. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish yo'nalishlari va ustuvorlik xususiyatlari// Iqtisodiyotda innovatsiya jurnali. –2019. –54-60 bet. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2019-1-8>
11. Трофимов Н.А. Инновация для зелёного развития // Наука за рубежом. Ежемесячное образование. –2014. – №34. –С.9-12.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

